

YOSH KADRLARDA BOSHQARUV LIDERLIK KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

Ro’zimatova Mohlaroyim Xamza qizi

Toshkent shahridagi Puchon Universiteti Talabasi

Ilmiy ish rahbari: **Turayeva D.R.**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishida yosh kadrlarda boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini shakllantirish hamda boshqaruv salohiyatini yuksaltirish nazarda tutilgan. Maqola yosh kadrlarga jamoa bilan ishlash va motivatsiya yaratish, tashabbuskorlik hamda shaxsiy yetakchilik qobiliyatini rivojlantirish haqida so’z boradi. Tadqiqotning maqsadi yosh kadrlarning boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini rivojlantirish jarayonini o’rganish, unga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash va samarali metodlarni ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so’zlar: liderlik, boshqaruvchanlik, yosh kadrlar, motivatsiya, jamoani boshqarish, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация: В данном научном исследовании рассматривается формирование управленческих и лидерских навыков у молодых кадров, а также повышение их управленческого потенциала. Статья посвящена вопросам работы молодых специалистов в команде, создания мотивации, развития инициативности и личных лидерских качеств. Цель исследования заключается в изучении процесса развития управленческих и лидерских навыков у молодых кадров, выявлении факторов, влияющих на этот процесс, и разработке эффективных методов.

Ключевые слова: лидерство, управленческие навыки, молодые кадры, мотивация, управление командой, личностное развитие.

Annotation: This scientific study examines the development of managerial and leadership skills among young professionals and the enhancement of their managerial potential. The article addresses topics such as teamwork among young specialists, creating motivation, fostering initiative, and developing personal leadership qualities.

The aim of the research is to study the process of developing managerial and leadership skills in young professionals, identify the factors influencing this process, and devise effective methods.

Keywords: leadership, managerial skills, young professionals, motivation, team management, personal development.

Lider bo’lish san’atini o’rgatib bo’lmaydi, buni faqat o’rganish mumkin.

Xarold Jenin

Kirish: Insonning eng kata boyligi uning iste’dodidi, tug’ma boyligidir. Xalqning eng kata boyligi ko’mir, gaz yoki neft emas, balki unga berilgan inoyatdir. Iste’dodni barvaqt yuzaga chiqarish, unga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo’lish, qol aversa, iste’dodni so’ndirmaydigan tizim yaratilishi lozim – bularning barchasi har bir xalqning kelajagini shakllantirish masalasidir. Buning uchun esa qo’limizdan chiqayotgan har bir bitiruvchimizni o’zi ketayotgan sohada – xoh davlat sektori, xoh xususiy sector yoki ilm – fan sohasi bo’lsin u yerda jiddiy o’zgarishlarni qiluvchi, soha liderlariga va drayverlariga aylanuvchi qilib uchirma qilishimiz shart⁵⁷. Boshqaruv va liderlik tushunchalari ko’plab ilmiy tadqiqotlarning obyekti bo’lib kelgan. Boshqaruv – bu jamoaning maqsadlariga erishish uchun resurslarni samarali boshqarish jarayoni, liderlik esa – insonlarni aniq maqsadga yo’naltirish va ilhomlantirish qobiliyatidir. Liderlik ko’nikmalari liderning ichki motivatsiyasi, qaror qabul qilish, kommunikatsiya va jamoa boshqarish kabi bir qator qobiliyatlarni o’z ichiga oladi. Bugungi tezkor rivojlanayotgan dunyoda boshqaruv va liderlik ko’nikmalariga ega yosh kadrlar ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda. Yosh avlod vakillarining liderlik salohiyatini oshirish nafaqat ular uchun shaxsiy muvaffaqiyatga, balki jamiyat taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Shu sababli, yosh mutaxassislarning boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi.

⁵⁷ A. Umirdinov Orzudagi Professor 2024.

Lider – jamoa a’zolari nomidan qaror qabul qilish va harakat qilish huquqiga ega bo’lgan shaxs hisoblanadi. Haqiqiy lider odamlar bilan samarali munosabatda bo’lishi, o’zini yaxshi bilishi va ish oqimlarini tushunishi kerak. O’tgan davr mobaynida davlat va jamiyat boshqaruvi, ijtimoiy- iqtisodiy, sud – huquq va boshqa sohalarda boshqaruv kadrlarini tayyorlash bo’yicha muayyan ishlar amalga oshirildi. Xususan, yuqori malakali boshqaruv kadrlari zaxirasini shakllantirishga ijobiy ta’sir ko’rsatgan O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi faoliyati isloh qilindi, shuningdek, Akademiya huzurida mamlakatimizning istiqbolli yosh mutaxassislarini qayta tayyorlaydigan va malakasini oshiradigan Yoshlar muammolarini o’rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti tashkil etildi.

2018- yilning 28- noyabr kuni O’zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi qoshidagi Yoshlar muammolarini o’rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti tomonidan Davlat boshqaruvi akademiyasining kichik anjumanlar zalida “ O’zbekistonda yosh rahbar kadrlarning boshqaruv salohiyatini yuksaltirish: muammo va istiqbollari ” mavzusidagi respublika ilmiy – amaliy konferensiyasi o’tkazildi. Konferensiya 2017 – 2021 – yillarda O’zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasining to’rtinchi ustuvor yo’nalishi 4.5 bandi hamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 – yil 5 – iyuldagi PF – 5106 – son “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O’zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo’llab – quvvatlash to’g’risida”gi Farmonida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqib, dunyo mamlakatlari tajribasini inobatga olgan holda yoshlarning boshqaruvchanlikqobiliyatini aniqlash va salohiyatini rivojlantirish, yosh istiqbolli kadrlarning professional rivojlanishini tahlil qilish, ular faoliyatini samaradorligi mezonlarini aniqlash, yoshlarga oid davlat siyosatini yanada rivojlantirish maqsadida tashkil etildi.

Yosh kadrlarda boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini shakllantirishning ahamiyati shundaki yosh kadrlar tashkilotlarning kelajakdagi rahbarlari bo’lib, ular o’z faoliyatida samarali boshqaruv va liderlik ko’nikmalariga ega bo’lishi

kerak. Ularning salohiyatini to’liq amalga oshirish uchun muvofiq ta’lim va amaliyot zarur. Boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini shakllantirish, nafaqat yoshlarning professional muvafaqqiyatga, balki tashkilotlarning umumiy rivojlanishiga ham kata ta’sir ko’rsatadi.

Bundan tashqari, kelajakda boshqaruvchi lider bo’ladigan yosh kadrlarni tayyorlashda qiziqishi bo’lgan bolalarga maktabdan boshqaruv va yetakchilik ko’nikmalarini shakllantirib borish kerak. Ular uchun alohida to’garak ko’rinishidagi dars jarayonlarini tashkil etish ham maqsadga muvofiq bo’ladi. Bosqichma – bosqich amalga oshirilgan darslardan so’ng albatta ularni rag’batlantirib turish ham joizdir. Zero, bu yosh liderlarning shijoatiga shijoat qo’shadi. Ularga e’tibor qaratish yoshlikdan qobiliyatlarini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Yoshlarda boshqaruv va yetakchilik salohiyatini ko’rgan chog’imizda ularga tanlangan yo’lidagi qiyinchiliklarga ko’maklashishimiz va yangi ko’nikmalarni o’rgatishimiz kerak

Shu o’rinda o’z fikrimni bildiradigan bo’lsam lider – bu qo’rquvni boshqara olgan, ilmni olg’a sura olgan, harakati bilan ko’rsata olgan insonlar deb bilaman. Bularni bitta qilib jamlaganda lider qachonki boshqa odamga baxt yarata olsa o’sha inson lider hisoblanadi. Shuni ayta olamanki, ta’lim muassasalarida boshqaruv va liderlik qobiliyatlarini shakllantirish borasida turli xil tadbirlar, musobaqalar ham yosh kadrlarga yanada ildamroq harakat qilishiga turtki bo’ladi. Yosh kadrlar uchun liderlik ko’nikmalarining ahamiyati quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz: samarali jamoani boshqarish, innovatsion va tashabbuskor yondashuvlarni rivojlantirish, ish jarayonida qaror qabul qilish tezligi va aniqligi, Liderlik va boshqaruv ko’nikmalarini rivojlantirish usullarini tadqiq qilishga qarqtilgan tadqiqotimizda Yosh kadrlarni real boshqaruv vaziyatlarida ishtirok etishga jalb qilish, Muvofiq liderlik uslublarini o’rgatish, Yosh kadrlarni tajribali rahbarlar bilan birgalikda ishlashga jalb qilish, Har xil vaziyatlarda tezkor va to’g’ri qaror qabul qilish ko’nikmasini rivojlantirish masalalriga e’tibor qaratish maqsadga muvofiq deb o’ylaymiz.

Xulosa va tavsiyalar

Yosh kadrlarning boshqaruv va liderlik ko’nikmalarini rivojlantirish uzluksiz ta’lim va amaliy mashg’ulotlar orqali amalga oshirilishi zarur. Ular uchun ijtimoiy va

iqtisodiy muhitni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar tashkil qilish tavsiya etiladi. Motivatsion omillar va zamonaviy trening usullari qo‘llanilishi ularning salohiyatini yanada oshiradi. Shu tarzda, yosh kadrlarning liderlik va boshqaruv qobiliyatlarini rivojlantirish milliy rivojlanish uchun strategik ahamiyatga ega jarayondir.

Foydalanilgan adabiyatlar ro‘yxati:

1. Ibragimov X. Abdullayeva Sh. “Pedagogika nazariyasi(darslik).” 2008.
2. www.mo-gol.ru sayti
3. www.lex.uz sayti O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 30.05.2018 yildagi PQ- 3755- son Qarori
4. <https://cyberleninka.ru/> sayti
5. Alisher Umirdinov. Orzudagi Professor 2024.